

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ТОЖИБОЕВА Олтиной Қосимовна

*Санъатишунослик фанлари доктори
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият
институтини профессори*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021694>

ПРОФЕССОР МУҲСИН ҚОДИРОВ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТР САҢЪАТИ ТАДҚИҚОТЛАРИДАГИ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Замонавий илм-фан эндиликда тадқиқот методлари камровини кенгайтириш, илгор жаҳон олимлари тажрибасидан ўтган янгича услуб ва воситаларни ўрганиш ҳамда ўзлаштириш амалиётини тақозо этади. Зеро, илм-фан таракқиётида метод субстанционал компонент бўлиб, билимларни ўзлаштириш, илмий хулосаларда аниқликка эришиш омилидир. Бу борада ўзбек театршунослик фанининг атоқли олимлари илмий меросини ўрганиш, улар томонидан қўлланилган услубий ёндошувлар, методологик ўзига хосликларни тадқиқ этиш ниҳоятда муҳимдир. Мазкур мақолада профессор Муҳсин Қодировнинг қўғирчоқ театри тарихи ва назариясини яратиш борасида олиб борган илмий меросининг бугунги илмий-амалий жараёнларда тутган ўрни ва аҳамияти масалаларига эътибор қаратилган. Олимнинг поэтик манбаларга таянган ҳолда санъат тарихини тиклашда ретроспектив методнинг янги имкониятларини очиш борасидаги изланишлари санъатшунослик илми методологиясини кенгайтиради.

Калит сўзлар: театр санъати, қўғирчоқ театри, театршунослик, метод, методология, поэтик манбалар, бадиий адабиёт, илмий тадқиқот.

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ПРОФЕССОРА МУХСИНА КАДЫРОВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

АННОТАЦИЯ

Современная наука требует расширения сферы методологий, изучения и освоения новых методов, с которыми сегодня сталкиваются мировые ученые. Ведь метод является существенной составляющей развития науки, фактором приобретения знаний и достижения точности научных выводов. В связи с этим чрезвычайно важно изучить научное наследие известных учёных узбекской театральной науки, изучить используемые ими методические подходы и методологические особенности. В данной статье рассматривается роль и значение научного наследия профессора Мухсина Кадырова и её важность в современном научном и практическом процессе кукольного искусства. Исследования ученого по открытию новых возможностей ретроспективного метода в реконструкции истории искусства на основе поэтических источников расширяют рамки методологии искусствоведческой науки.

Ключевые слова: театральное искусство, кукольный театр, театроведение, метод, методология, поэтические источники, художественная литература, научные исследования.

THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF PROFESSOR MUKHSIN KADIROV IN THE RESEARCH OF THE PUPPET THEATER

ANNOTATION

Modern science requires expanding the scope of methodologies, studying and mastering new methods and tools that world scientists face today. After all, the method is an essential component of the development of science, a factor in acquiring knowledge and achieving the accuracy of scientific conclusions. In this regard, it is extremely important to study the scientific heritage of famous scientists of Uzbek theatrical science, to study the methodological approaches and methodological features used by them. This article examines the role and significance of the scientific heritage of Professor Mukhsin Kadirov in the creation of the history and theory of puppet theater in the modern scientific and practical process. The scientist's research on the discovery of new possibilities of the retrospective method in the reconstruction of the history of art based on poetic sources expands the scope of the methodology of art history.

Key words: theatrical art, puppet theater, theater studies, method, methodology, poetic sources, fiction, scientific research.

Замонавий илм-фан янгиланаётган давр ва жамиятга мувофиқ равишда мудом тараққий қилиб боришни тақозо этади. Ўзбек театршунослик фани ҳам ўзининг босиб ўтган йўлида таниқли олимларнинг муайян қобикларга ўралиб қолмаслик, янги методик ёндошувлар излаб топиш борасидаги кўплаб изланишларига шохид бўлган. Бу ўринда қадим театр илдизларини ўрганишда археологик қазилмаларда қўлга киритилган манбаларга таянган ҳолда мозийни тиклаш, сахна санъати илдизларини тадқиқ этиш борасида ўтган асрнинг 70-йилларида академик Мамажон Раҳмонов томонидан илгари сурилган методик ёндошув театршунослик назариясини бойитганлигини эслаб ўтиш кифоя.

Петроглифлар, миниатюра асарлари, терракоталар мазмун-моҳиятини аниқлаш, қолаверса сопол кўзалар, маиший буюмлар каби амалий санъат намуналаридаги белгиларни ўрганиш ҳамда улардаги безаклар семантикасида томоша санъатларига даҳлдор жиҳатларни топиш ва тадқиқ этиш соҳанинг муҳим қадами эди. Олимнинг бу борадаги изланишлари қадим ўзбек театр маданияти генезисини тадқиқ этишда ўзининг улкан аҳамиятини кўрсатган. Ана шундан бошланган театршунослик фани назариясини мустақкамлаш борасидаги изланишлар орасида таниқли профессор Муҳсин Қодиров тадқиқотлари алоҳида аҳамият касб этади. Аслида М.Қодиров томонидан олиб борилган тадқиқотлар ва улардаги методик ёндошувлар бир неча илмий изланишларга мавзу бўлиши мумкин. Театршунослик илмининг мазкур ниҳоятда долзарб вазифаларидан бирини ёш тадқиқотчилар амалга оширишлари шубҳасиз. Қуйида эса М.Қодиров илмий меросида алоҳида ўрин тутган қўғирчоқ театр санъати йўналишидаги изланишлар ҳамда уларнинг замонавий фан тараққиётидаги ўрни ва роли борасида қисқача фикр юритамиз.

Ўзбек қўғирчоқ театри тарихи миллий маданият ва маънавият илдизлари билан чамбарчас боғлиқ. Қўғирчоқ театри бадиий-эстетик хусусиятлари, тарихий илдизлари, назарий асослари, шакллари, халқ қўғирчоқ санъатининг маҳоратли ижодкорлари фаолиятини ўрганиш каби масалалар театршуносликнинг етакчи вазифаларидан бўлиб келган. Атоқли театршунос олимлардан профессор Муҳсин Қодиров, кейинроқ доцент Тоҳир Йўлдошев, профессорлар Ҳамидулла Икромов, Сарвиноз Қодирова тадқиқотларида ўзбек қўғирчоқ театрининг тарихий-назарий жиҳатлари ўз аксини топган. Профессор Муҳсин Қодировнинг мазкур йўналишда олиб борган изланишлари кенг қўлами, мавзулар камрови, фундаментал характери, методолок ёндошувнинг ўзига хослиги билан эътиборлики, олимнинг бу борада қолдирган илмий мероси бугунги кун бадиий жараёнлари ва мазкур соҳани ўрганувчи мутахассислар фаолиятида ниҳоятда аҳамиятлидир.

М.Қодировнинг методик ёндошувлари борасида фикр юритар эканмиз, унинг устозлик мақомидаги салоҳияти, фан объектларига теран муносабати ва закийлиги ҳар қандай олимга намуна, ўрناк эканлигини таъкидлаш жоиз. Муайян фаннинг алоҳида олинган қисми билан кифояланиб, ўзакдош тармоқлардан узилиб қолишни ихтисослашув тариқасида баҳолашдек бугунги илмий фаолиятда эса инчунун. М.Қодиров шогирдларига муайян тадқиқот объектини ўрганишда унинг теран таҳлиliga аҳамият бериш билан бирга, бошқа турдош тармоқлар тадқиқидан четда қолмаслик лозимлигини уқтирар ва ўзи монографиялари, мақолалари билан шахсий намуна кўрсатар эди.

М.Қодировнинг театршунослик илмида ўрганилиши лозим бўлган йирик масалалар ва муаммоларни назардан қочирмай, уларга доир мақолалар, конференциялардаги чиқишлари орқали илмий жамоатчилик эътиборини қаратиб келганлиги олимлар доирасида эътироф этилади. Олимнинг ана шу кенг қамровли муносабати боис бўлса керак, унинг бисотида ўрганилиши лозим бўлган илмий мавзулар ҳамиша топиладди. Устоз бу мавзулардан айримларини шогирдларига, уларнинг имкониятлари доирасида топширсалар, қолганларини албатта ўзлари тадқиқ этмай қолмас эдилар.

Серқирра олим анъанавий театр, театр фольклори, драматургия, режиссура, актёрлик маҳорати, сценография, мусикали театр, миллий рақс, цирк, сахнавий эстрада санъати каби кўплаб масалалар билан бир қаторда кўғирчоқ театрига алоҳида эътибор қаратганлар. Эътибор қаратганлар дейишнинг ўзи оз, унинг мазкур йўналишдаги изланишлари битта докторлик иши даражасида эди. Аслида М.Қодировнинг номзодлик ва докторлик мавзулари ўзбек халқ томоша санъатлари жумладан, анъанавий театр, майдон томошалари ва байрамлари билан боғлиқ бўлиб, кўғирчоқ театр мавзуси тадқиқот йўналишидаги кичик бир қисмни ташкил қиларди холос. Шунга қарамай олим алоҳида тадқиқот шаклида кўғирчоқ театрининг қадим илдизларини ўрганиб, унинг келиб чиқиш омиллари, шакллари, тур ва йўналишлари, техникаси, мазмун-моҳияти борасида йирик илмий ишларни амалга оширган.

М.Қодиров кўғирчоқ театр санъати борасидаги изланишларини 1958-1970-йиллар мобайнида олиб борилган экспедиция ҳамда диссертацион илмий ишидаги анъанавий театр масалаларини ўрганишдан бошлаган. Ўша пайтларда ёш тадқиқотчи сифатида ўзбек санъатшунослиги экспедициясида қатнашиб, республикаимизнинг бир қатор шаҳарлари ва йирик кишлоқларида кўғирчоқбозлик труппалари бўлганлигини аниқлаган, ўнлаб кўғирчоқ санъати усталарининг ижоди, томоша техникаси, ижро маҳоратини кузатиб, репертуарларини ёзиб олган, бир қатор пьеса ва спектакль томошаларини фотосуратга ҳамда кино лентасига муҳрлаган.

Олим кўғирчоқ томошалари генезисини тиклаш борасида изланиш олиб борар экан, биринчидан ана шу фольклор экспедициясида тўплаган материалларига, иккинчи томондан эса поэтик ёдгорликлар, мумтоз адабиёт манбаларига асосланган эди. Унинг изланишлари натижаси ўлароқ ретроспектив метод ёрдамида анъанавий кўғирчоқ театрининг тарихий кийфаси тикланиб, кўғирчоқ санъатининг шакл ва турларига доир кўплаб янги манбалар илмга олиб кирилди. Мазкур тадқиқотлар натижаси “Халқ кўғирчоқ театри”, “Узбекский традиционный театр кукол” монографияларида жамоатчиликка ҳавола этилди. Кўғирчоқ санъатининг замонавий ҳолати, анъаналарга ворисийлиги масалалари олимнинг ўз фарзанди ва шогирди, санъатшунослик фанлари доктори Сарвиноз Қодирова билан ҳаммуаллифликда яратган “Кўғирчоқ театри тарихи” ўқув қўлланмасидан жой олди.

Яратилган китобларда Осиё ҳудудида кўғирчоқ театри бундан икки-икки ярим минг йил муқаддам пайдо бўлганлиги, мамлакатимиз кўғирчоқ театри санъати илдизлари V-VII асрларга бориб тақалиши аниқланди. Бу даврда Самарқанд, Бухоро, Шаҳрисабз, Тошкент каби шаҳарлардан Хитойга борган созанда, рақс усталари, актёрлар қаторида кўғирчоқбозлар ҳам бўлганлиги гипотезаси илгари сурилди. Араб истилосидан кейин мазкур соҳада ҳам ўзгаришлар рўй бергани, IX асрда кўғирчоқбозларнинг ижтимоий вазифалари сўфиёна нуқтаи-назардан белгилаб чиқилгани асослаб берилди.

“Кўғирчоқни инсонга, унинг ўйинини инсон ҳаётига, кўғирчоқбоз ишини фалак гардишига ўхшатиш борасидаги қарашлар”, “Тасаввуф тариқатлари ўз фалсафий ғояларини ифодалашда кўғирчоқ театри кўринишлари ва тимсолларидан фойдаланган” [6, Б.10] лиги хусусидаги дастлаб фикрларни рисола ва мумтоз поэзия манбаларига таянган Муҳсин Қодиров илмий жамоатчиликка маълум қилган эди.

Муҳсин Қодиров томонидан илгари сурилган, тарихни тиклашда қадим манбалар билан бир қаторда поэтик ёдгорликларга таянишдек ёндошув усули театршунослик фани методологияси кенгайишида аҳамиятли бўлди. Олим IX-XII асрлар кўғирчоқбозлик санъатини ўрганишда форс-тожик адабиётининг намояндаси Умар Ҳайём ижодига мурожаат этади. Рубойлар бадиий тилидаги тағмаънолар, метафоралардан келиб чиқиб, шоирни яшаган, таълим олган, сайёҳ сифатида кезган юртлари яъни Эрон, Хуросон ва Мовароуннаҳрда фаолият юритган кўғирчоқбозлик шакллари ҳақидаги илмий хулосага келади. Умар Ҳайём рубойида шундай дейилган:

*“Бизлар кўғирчоғу фалак кўғирчоқбоз,
Бу сўзим чин сўздур, эмасдур мажоз.
Йўқлик сандигига бир-бир тушамиз,
Вужуд палосида ўйнагач бироз”*[5, Б.16].

Адабиётшунослар бу рубойи маъноларидаги фалсафийлик моҳияти, ундаги рамзлар ва метафора тилини тадқиқ қилар эканлар, театршунос олим уни манба сифатида ўрганиб, янги хулосани ўртага ташланганлиги эътирофга сазовор. М.Қодиров “фалак кўғирчоқбоз” деган иборадан чарҳи дуннинг айланмасига ишорани англайди. “Вужуд палосида бироз ўйнагач, йўқлик сандигига тушиш”ни эса ҳаёт ва абадиёт масаласи, бошқарувчи - Яратганга боғлиқлик, белгиланган тақдири азал билан бир қаторда, шоир яшаган даврга хос кўғирчоқбозлик санъатининг муайян тури борасидаги мазмунни изоҳлаб беради. Шоир кўғирчоқбоз устанинг ҳолати, кўлидаги нарса ва буюмларни бошқариш маҳоратини кузата туриб, ундан фалсафий моҳиятни англаши, яъни Яратгувчининг рамзи тарзида кўриши театршунос олимга янги фикр беради, ишончли манба вазифасини ўтайди. Шу тариқа олим мазкур сатрлар орқали кўлга кўғирчоқ кийиб ўйнаш технологиясига асосланган “Чодир хаёл” театри назарда тутилганини очиб беради. Бу эса мазкур турнинг тарихий илдизлари Умар Ҳайём даврига бориб тақалишини кўрсатади. Рубойининг яратилган даври ҳамда шоир саёҳат қилган ўлкалар ҳақидаги тарихий манбалардан келиб чиқиб, мазкур шаклининг ҳудудий ва даврий жиҳатини аниқлашга ҳаракат қилади. Ўтмиш маданияти ва санъати ҳақидаги маълумотларни тўплаш, уларни турли манбалар асосида тадқиқ этилишида бунингдек метод ниҳоятда аҳамиятлидир.

XIII-XIV асрлардаги кўғирчоқбозлик санъати эса Паҳлавон Маҳмуд рубойларига таяниб тадқиқ қилинган. Олим ёзганидек, кўғирчоқбозликда “XIV аср бошидан кескин жонланиш юз берган. Ундаги мифологик сюжетлар ва афсонавий қаҳрамонлар ўрнини ҳаётий воқеалар ва конкрет шахслар қиёфаси эгаллай борган” [5, Б.16]. Бу борадаги қарашларни Паҳлавон Маҳмуднинг қуйидаги сатрлари билан изоҳлайди:

*“Фалак чарҳи ичра бизлар ҳайронмиз,
Фонус мисол хаёл қилиб сарсонмиз.
Кўёш чароғ бўлса, жаҳон бир фонус,
Кўғирчоқдек тунда биз саргардонмиз”* [5, Б.16].

Бу рубойи шарҳидан келиб чиқиб, “Умар Ҳайём чодир хаёл театрини назарда тутган бўлса, Паҳлавон Маҳмуд фонус хаёл театри таърифини беради” [5, Б.17] деган хулосага келади олим. Энди рубойи матнига эътибор қилсак.

Шоир чарҳи фалакдаги инсон ҳолатини таърифлар экан, кўғирчоқбозликнинг “Фонус хаёл” шакли мисраларда акс этади. Маълумки, “Фонус хаёл” технологиясига кўра тасаввурга куч берадиган “Соя театри”дир. Унда тахтадан ясалган кўғирчоқлар иплар орқали жонлантирилади ва фонус олдида кечадиган бу ҳаракатларнинг сояси оқ пардага туширилиб, томоша ҳосил қилинади. Рубойда ер юзи фонусга, қуёш унга шуъла бергувчига, одамизод эса ана шу “Фонус хаёл” томошасининг кўғирчоқларига қиёс қилинади. Кўғирчоқ ўйини мисралардаги бадий образларда акс этиб борар экан, олим унинг технологик хусусиятини байтлар матнидан топиб, ажратиб кўрсатади.

XV-XVI асрлардаги кўғирчоқ санъати ҳолатини ўрганишда олимга буюк Алишер Навоий ижоди манба бўлиб хизмат қилган. Мухсин Қодиров улуғ шоирнинг “Ҳайратул аброр” достонидаги маснавийлар таҳлилидан келиб чиқиб, мазкур соҳага оид яхлит олинган назарий масалани кашф этади. Жумладан, Алишер Навоий қаламига мансуб маснавий ва унинг шарҳидан қуйидаги фикрга келади: “Шоир кўғирчоқбозликка оид уч атамани ишлатади: “қовурчоқчи”, “чодар”, “луъбат”. Шундан “чодар” – чодир демакдир, бу атама ҳамон қўлланиб келинади. Кўғирчоқ “қовурчоқ” ва “луъбат” деб белгиланади (“Қовурчоқ” ўзбекча, “луъбат” форсчадир). Навоий ишлатган “қовурчоқ” (қисқартирилган “қовчоқ”) сўзи Ўзбекистоннинг жанубий вилоятларида шу кунларда ҳам ишлатилади. Назаримизда, қовурчоқ-қовурчоқчи жуда кўхна ўзбек сўзи бўлиб, кўғирчоқ ўйнатиш санъатининг мустақиллиги ва қадимийлигига ишора қилади” [6, Б.19].

Олим шу тарзда кўғирчоқ ва кўғирчоқбозлик санъати атамаси қандай талқин этилганини очиб бериш билан бирга, унинг бадий шакллари ва турларини кўрсатиб ўтади. Бунда ҳам қадим тазкиралар, қўлёзмалар ҳамда улуғ Алишер Навоий меросига асосланади. “Назаримизда Навоий, - деб ёзади олим, маснавий мисраларида ўзбек кўғирчоқ театрининг “Чодир хаёл” ва “Чодир жамол” деган икки турини эслаганга ўхшайди. “Давра этиб чодарининг пайкарин” деган гап қўлга кийгизиб ўйнатиладиган “Чодир жамол” ёки “Қўл кўғирчоқ” театрига тааллуқлидир. Чунки унинг чодирини ўйинчининг белиги боғлаб тикланганидан айлана шаклида бўлади. Аммо унда ҳар дафъа иккитадан кўғирчоқ чиқарилган. Демак, бир вақтнинг ўзида ўнлаб кўғирчоқ чиқариб, “жилвагарлик анжумани”ни кўрсатиш тўғрисидаги гап “Чодир хаёл”га тегишли. Чунки фақат шунда кўплаб кўғирчоқ ўйнатиш ва катта воқеани кўрсатиш мумкин” [6, Б.20].

“Чодир жамол”, “Чодир хаёл” шакллари кўғирчоқ театри амалиётида етакчи ўринда туришини ҳисобга олиб, олим унинг техникасини ҳам тўлақонли тавсифлаб ўтган. Уларнинг ўзига хослиги, бир-биридан фарқли бўлган технологиясига доир манбаларни аниқлашда ҳам олим Алишер Навоий меросига таянади:

“Ҳарза хаёлот ила хол айлабон, Даврни фонус хаёл айлабон.. .

Ушбу банднинг қимматли томони шундаки, унда кўғирчоқ театрининг бизгача етиб келмаган, бироқ XV-XVI асрларда яхши танилган тури ҳақида маълумот берилади. Бу тур – фонус хаёл, яъни фонус ёруғида чарм ёки тахтадан ишланган кўғирчоқ суратларини ўйнатувчи томоша, соя театридир”[6, Б.20], - деб ёзади М.Қодиров. Кўғирчоқ театр санъатининг фонус хаёл тури ўша даврда асосан саройларда қўлланилгани кўрсатиб берилади. Олим мазкур турнинг кейинги даврдаги тақдирини 1979 йилда ёзилган “Осиё кўғирчоқ театрлари” мақоласида очиб берган. Унда Индонезия, Ҳиндистон, Туркия, Арабистон кўғирчоқ санъатидаги соя театри шакллари ва уларга хос етакчи хусусиятлар тадқиқ этилган.

XVII-XVIII асрлардаги кўғирчоқ санъати Бобораҳим Машраб ғазаллари асосида ўрганилган. Шоҳ Машрабнинг фалсафий мазмун касб этувчи ғазалларидаги рамзлар орқали бу даврда кўғирчоқ театрининг қўлга кийиб ва иплар воситасида бошқариладиган турлари фаолияти аниқланган.

1979 йилда Тошкентда ЮНЕСКО қошидаги Халқаро кўғирчоқбозлар уюшмаси УНИМА бошчилигида Осиё мамлакатларининг халқаро фестивали ўтказилган эди.

Мазкур фестиваль доирасида ташкил қилинган “Осиё мамлакатлари ҳозирги замон кўғирчоқ театрларининг ижтимоий роли ва ифода воситалари” мавзуидаги симпозиумда С.Образцов бошчилигида бутун дунёдан келган йирик соҳа мутахассислари иштирок этадилар. Ушбу симпозиумда Муҳсин Қодировнинг кўғирчоқ театр санъати генезисига доир илгари сурган асосий илмий янгилиги кенг мутахассислар томонидан қўллаб қувватланган, илмий асос, таянч манба сифатида қабул қилинган. Мазкур илмий янгиликда олим Ўзбекистон кўғирчоқ театри ватани эканлигини исботлаб, ушбу санъат кўп асрлар давомида шакллангани, ўз анъаналарига эга бўлгани ва буларнинг барчаси замонавий кўғирчоқ театри таком依лида катта аҳамиятга моликлигидек йирик концепцияни ўртага ташлаган эди.

Муҳсин Қодиров кўғирчоқ театрлари фаолиятининг бугунги ҳолатига бағишланган китоб ва мақолаларида мазкур соҳадаги анъаналарга ворисийлик ҳамда истиқболли тамойиллар борасида мушоҳада юритган. Уларда кўғирчоқ театр санъати драматургияси, режиссура, репертуар, актёрлик маҳорати, декорация ва тасвирий воситалар савиясини янада ошириш борасида муҳим таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган. Буларнинг барчаси кўғирчоқ театр санъати тарихи, назарияси ва замонавий бадиий жараёнларини ўрганаётган ёш тадқиқотчилар изланишларида таянч манба бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз.

Олим мазкур санъат тарихи ва назарий масалаларини ўрганиш билан бир қаторда кўғирчоқ театри учун пьесалар ҳам яратганлар. Унинг Муҳсин Халил таҳаллусида ёзилган “Кенжа қиз”, “Сирли най” пьесалари Республика кўғирчоқ театрида, “Сусанбил” Хоразм кўғирчоқ театрида, “Самар ва Қанд” Самарқанд вилоят кўғирчоқ театрида бир неча мартадан сахналаштирилган, томошабинлар кўнглига йўл топган, репертуарни бойитиб турган.

Ҳар қандай соҳа тараққиётида фундаментал илмий изланишларнинг ўрни ва роли муҳимдир. Муҳтарам Домламиз Муҳсин Халилович Қодиров илмий мероси яна узоқ йиллар санъатшунослик фанида методлар қамровини кенгайтириб, тўлдириб турмоғи аниқ. Бу меросдан тўлақонли фойдалана билиш эса санъатшунос олимлар, тадқиқотчилар, бўлажак соҳа мутахассисларининг театр санъати назарияси ва амалиётини янада чуқурроқ ўрганишида етакчи аҳамият касб этмоғи муқаррар.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Зрелищные искусства Узбекистана. Под редакции М.Туляходжаевой. – Ташкент: San’at, 2008.
2. Перепелицина Л. Узбекский народный куколный театр. – Ташкент: ГИХЛ, 1959.
3. Қодиров М. Халқ кўғирчоқ театри. - Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт, 1971.
4. Кадыров М. Узбекский традиционный театр кукол. – Ташкент: изд. им. Г.Гуляма, 1979.
5. Qodirov M., Qodirova S. Qo‘g‘irchoq teatri tarixi. – Toshkent: Talqin, 2006.
6. Қодиров М. Халқ кўғирчоқ театри. Иккинчи нашри. – Тошкент: San’at, 2022.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz